

QISHLOQ AHOLI PUNKTLARI YER RESURSLARIDAN FOYDALANISHNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Yusupov Yunus Jumabek o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7192773>

Bugungi kunda yer munosabatlarini tartibga solish sohasida mahalliy davlat hokimiyati organlari hal qiluvchi rol o'ynaydi, ular o'z ixtiyorida munitsipal yerlarga ega bo'ladi, yer uchastkalariga egalik huquqini rasmiylashtiradi, nazoratni amalga oshiradi, yer uchun to'lovlarni undiradi, erni boshqarish rejasi qonun hujjatlariga muvofiq ish olib borish qoidalarini tasdiqlaydi. Iqtisodiy nuqtai nazardan yer ishlab chiqarish faoliyatining moddiy asosi bo'lib, xo'jalik yuritish ob'ekti hisoblanadi. Yerni boshqarishning ekologik samaradorligi er tuzish faoliyati (erni tiklash va saqlash, eroziya, suv toshqini va qurib ketishdan himoya qilish) orqali atrof-muhitga ta'sir qiladi. Hududiy nuqtai nazardan, erdan oqilona foydalanish erdan foydalanish chegaralarini aniq belgilash masalasini hal qilish imkonini beradi. Er tuzishning asosiy muammosi - yer munosabatlarini tartibga solish, bozorni shakllantirish bilan bog'liq masalalarni yaxshi bilmaslik, shuningdek, yer tuzishning aniq tamoyillarining yo'qligi [1-3].

Qishloq xo'jalik yerlaridan foydalanish O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 43-moddasiga binoan, qishloq xo'jaligi ehtiyojlari uchun berib qo'yilgan yoki ana shu maqsadlar uchun belgilangan yerlar qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar hisoblanadi [2]. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar qishloq xo'jaligini yuritish uchun zarur bo'lgan qishloq xo'jaligi yerlari va daraxtzorlar, ichki xo'jalik yo'llari, kommunikatsiyalar, o'rmonlar, yopiq suv havzalari, binolar, imoratlar va inshootlar egallagan yerlarga ajratiladi. Haydaladigan yerlar, pichanzorlar, yaylovlar, bo'z yerlar, ko'p yillik daraxtzorlar (bog'lar, uzumzorlar, tutzorlar va hokazo.) egallagan yerlar qishloq xo'jaligi yerlari jumlasiga kiradi.

Tizimli tarzda ishlanadigan hamda ko'p yillik o'tlar shudgor qilib qo'yilgan yerlarni qo'shgan holda qishloq xo'jalik ekinlari uchun doimiy ravishda foydalanadigan yer turi haydalma yerlar hisoblanadi. Bunday yerlar mamlakat yer fondining 9,1 foizini tashkil etadi. 2-3 yildan ko'p bo'lmagan vaqt mobaynida pichanzor va yaylovlar ekilgan qishloq xo'jalik ekinlari bilan band bo'lgan tubdan yaxshilash maqsadlarida haydalgan hamda bog'lar qator oralariga ekinlar ekish uchun foydalanilayotgan yerlar haydalma yerlarga kirmaydi [2]. Ko'p yillik daraxtzorlarga bog'lar, uzumzorlar, tutzorlar, rezavor mevazorlar, mevali daraxtlar ko'chatzorlari va boshqalar kiradi. Bunday yerlar respublika yer fondining 1,4 foizini tashkil qiladi. Ilgari haydalma yer sifatida foydalanib, bir yildan ortiq kuz faslidan boshlab qishloq xo'jalik ekinlarini ekish uchun foydalanilmayotgan, shuningdek, shudgor qilib qo'yish uchun ajratilmagan yer

turi bo'z yerlardir. Bunday yerlar mamlakat umumiy yer maydonining 0,2 foizini tashkil etadi.

Tizimli tarzda pichan o'rish maqsadida foydalaniladigan yerlar pichanzorlarni tashkil etadi. Bunday yerlar mamlakat Yangi yer 40 maydonning 0,4 foizini egallagan. Yaylov chorvachiligini rivojlantirish, ya'ni chorva mollari haydab boqiladigan yerlar yaylovlardir. Respublikamiz umumiy yer maydonining yarmidan oshiqrog'ini (50,2 foiz) tashkil etgan bunday yer maydonlari asosan cho'l tog' oldi va tog' mintaqalarida joylashgan. Qishloq xo'jaligi yerlari ichida ayniqsa sug'oriladigan yerlar mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin egallaydi. "Yer kodeksi" ning 44-moddasi bo'yicha "Qishloq xo'jaligida foydalanish va sug'orish uchun yaroqli bo'lgan, suv resurslari shu yerlarni sug'orishni ta'minlay oladigan sug'orish manbai bilan bog'langan yerlar doimiy yoki muvaqqat sug'oriladigan yerlar jumlasiga kiradi". Tuproq unumdorligini oshirish hamda yerdan foydalanishni jadallashtirishning muhim omillaridan biri – bu sug'orishdir. Madomiki, respublika arid iqlim mintaqasida joylashgan ekin yerlarini sug'orish uchun foydalanishni tashkil etish muhim iqtisodiy ahamiyatga egadir. Texnik ekinlar, jumladan paxta, sabzavot va poliz ekinlari, shuningdek yem-xashak ekinlari bu yerda faqatgina sug'orish sharoitidagina yetishtiriladi. Ko'p yillik daraxtzorlarning aksariyat qismi sug'oriladigan yerlarga joylashtirilgan. Donli ekinlarning ham aksariyat qismi sug'oriladigan maydonlarda yetishtiriladi. Shuning uchun ham qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishda sug'oriladigan yerlarning ahamiyati kattadir [2].

Sug'oriladigan yerlarni quyidagi ikki guruhga ajratish mumkin:

1) doimiy ravishda sug'oriladigan va

2) shartli ravishda sug'oriladigan. Doimiy ravishda sug'oriladigan yerlarga shunday yer uchastkalari kiradiki, bunda qishloq xo'jalik ekinlari va ko'p yillik daraxtzorlar belgilangan me'yorlarda sug'orish suvi bilan doimiy ravishda ta'minlanadi. Sug'orish suvi ko'p miqdorlarda mavjud bo'lgan yillari ekinlar sug'orish suvi bilan qisman ta'minlanadigan yer maydonlari shartli sug'oriladigan yerlardir. Sug'oriladigan yerlar maxsus muhofaza qilinishi lozim. Bunday yerlarni sug'orilmaydigan yerlar qatorida o'tkazish alohida hollarda, joyning tuproq-meliorativ va iqtisodiy sharoitlarni, shu bilan bir qatorda yer maydonlarini suv bilan ta'minlanganligini, ulardagi mavjud suv resurslarini va bu suvlarga belgilangan limitlarni inobatga olib, Vazirlar Mahkamasi bilan kelishilgan tarzda viloyat hokimining qatoriga binoan amalga oshiriladi.

Bunday sug'oriladigan yerlardan foydalanish bo'yicha so'z yuritilganda e'tirof etish joizki, ayniqsa alohida qimmatga ega bo'lgan sug'oriladigan yerlardan qishloq xo'jaligida oqilona foydalanishga katta e'tibor berish zarur, bunday

yerlarda odatda, kadastr baholanishiga ko'ra o'rtacha tuman bonitet balidan 20 foizdan ortiq bo'lgan sug'oriladigan yerlar kiradi. Masalan, tuman bo'yicha sug'oriladigan yerlarning o'rtacha bonitet 60% ni tashkil etadi. Ushbu tuman hududida 72 va undan ortiq bonitet ballariga ega bo'lgan barcha maydonlar alohida qimmatga ega bo'lgan sug'oriladigan yerlarni tashkil etadi. Bunday yerlar, qonunga binoan, maxsus muhofaza qilinishi lozim va ularni sug'orilmaydigan yerlar toifasiga o'tkazilishiga yo'l qo'yilmaydi. Alohida qimmatga ega bo'lgan unumdor sug'oriladigan qishloq xo'jalik yerlarini noqishloq xo'jalik korxonalari, binolar va inshootlar qurilishi uchun ajratishga alohida hollarda Vazirlar Mahkamasining qaroriga binoan yo'l qo'yiladi. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar quyidagilarga beriladi:

- qishloq xo'jaligi kooperativlariga (shirkat xo'jaliklariga) boshqa qishloq xo'jaligi korxonalari, muassasalari va tashkilotlariga – tovar qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini yuritish uchun;
 - tajriba – ishlab chiqarish, o'quv, o'quv – tajriba va o'quv – ishlab chiqarish xo'jaliklari, ilmiy tadqiqot va boshqa qishloq xo'jalik muassasalari va tashkilotlariga ilmiy tadqiqot va ta'lim maqsadlari, tovar qishloq xo'jaligini yuritish va ilg'or tajribalarni targ'ib qilish uchun;
 - O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga – fermer xo'jaliklarini yuritish uchun;
 - O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga – dehqon xo'jaliklarini yuritish, yakka tartibda bog'dorchilik, polizchilik uchun;
 - O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga – jamoa bog'dorchiligi, polizchiligi va uzumchiligi uchun;
 - qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi bilan shug'ullanmaydigan korxonalar, muassasalar va tashkilotlarga – yordamchi qishloq xo'jaligini yuritish uchun [3].
- Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda yuridik va jismoniy shaxslarga qishloq xo'jaligini yuritish, shuningdek o'zga maqsadlar uchun ham berilishi mumkin.

Qishloq xo'jaligi yerlari o'zga maqsadlarda, qoida tariqasida, keyinchalik qishloq xo'jaligi maqsadlarida foydalanish uchun yaroqli holda keltirish sharti bilan vaqtincha foydalanishga beriladi.

References:

1. Babajanov A.R., Roziboyev S.B., Abdurahmanova I.Q. Yerdan foydalanish asoslari (o'quv qo'llanma). T.: TIMI, 2016.
2. Муратова М. М., Султонов К.М, Белова Н. Совершенствование управления земельными ресурсами в муниципальном образовании. Вестник КФУ. Казань, 2021.

3. Belmach N.V., Kuzmich N.P. Organizational and methodological aspects of the state cadastral assessment of industrial and other purpose lands. RISK: resursy, informatsiya, snabzhenie, konkurentsia = RISK: Resources, Information, Supply, Competition. 2021;(2):101-103.